

Kollegiale Beratung

DINI/nestor UAG Schulungen/Fortbildungen

Die “Kollegiale Beratung...”

...ist ein **strukturiertes Beratungsgespräch** in einer Gruppe, in dem *ein*e Teilnehmer*in* von *den übrigen Teilnehmer*innen* nach einem **feststehenden Ablauf** mit **verteilten Rollen** mit dem Ziel beraten wird, Lösungen für eine konkrete arbeitsbezogene Leitfrage zu entwickeln.“

Hauptziele einer Kollegialen Beratung sind

- Praxisberatung Peer to Peer in vertrauensvoller und produktiver Atmosphäre
- Reflexion des eigenen beruflichen Handelns und
- Förderung eines professionellen Selbstverständnisses sowie Qualifizierung durch Zuwachs u. a. an Beratungskompetenz
- Austausch und Netzwerkarbeit
- Entdecken neuer/aktueller Themen

Die Kollegiale Beratung...

...**eignet sich** für alle (beruflichen) Themen, zu denen unterschiedliche Erfahrungshintergründe in der Gruppe vorhanden sind. Alle Mitwirkenden können Anregungen und Handlungsmöglichkeiten für ähnlich gelagerte Probleme erhalten.

...**eignet sich nicht** als Methode der Konfliktschlichtung zwischen Teilnehmenden oder zur Beratung bei privaten Problemen der Teilnehmenden. Sie eignet sich nicht, wenn alle Teilnehmenden gleichermaßen von einem Problem betroffen sind.

Vorteile

- Alle Teilnehmer*innen sind am Prozess beteiligt.
- Der Prozess ist lösungs- und handlungsorientiert.
- Die Methode bietet die Möglichkeit zur Selbststeuerung ohne externe Moderation.
- Die Vorgehensweise der kollegialen Beratung ist transparent (klarer Ablauf, klare Rollenverteilung).

Regeln

- Die Rollen werden von allen in der Gruppe anerkannt.
- Alle Teilnehmer*innen beteiligen sich aktiv, offen und gleichberechtigt.
- Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang. Wir vermeiden Wertungen und Vorwürfe.
- Die fallgebende Person steht mit dem Fall im Mittelpunkt (nicht die Erfahrungen der Berater*innen).
- Wir vereinbaren **Verschwiegenheit** zu den hier geteilten Fall- und Problemdarstellungen.
- Gruppengröße: ca. 5 – 10 Personen pro Beratungsteam

- **Vielfalt:** Es geht darum, der Fallgeberin/dem Fallgeber möglichst unterschiedliche Perspektiven anzubieten.
- **Prägnanz:** So kurz wie möglich – so lange wie nötig. Ein Gedanke pro formuliertem Beitrag reicht aus.

Rollen

Moderator*in

Die moderierende Person leitet die Gruppe durch die Phasen der kollegialen Beratung.

In der Phase des Fallberichts unterstützt sie die fallgebende Person durch klärende Fragen darin, das Thema zu konkretisieren und ggf. darin eine Leitfrage zu entwickeln.

Die moderierende Person achtet darauf, dass alle Beteiligten sich an den vorgegebenen Ablauf und die Regeln halten.

Berater*innen

Die übrigen Teilnehmenden nehmen die Rolle der Berater*innen ein. Sie lassen sich durch die moderierende Person für die Dauer der kollegialen Beratung anleiten.

Sie hören der fallgebenden Person aufmerksam zu, stellen an passenden Stellen Verständnisfragen und beteiligen sich in der Beratungsphase aktiv durch ihre Ideen und Perspektiven.

Fallgeber*in

Die fallgebende Person stellt der Runde eine aktuelle Praxissituation bzw. einen Fall vor. Er/Sie schildert seine/ihre Perspektive und gibt wichtige Informationen, die zum Verständnis der Situation bzw. des Falls beitragen.

Die fallgebende Person formuliert eine Leitfrage, die das aktuelle Anliegen widerspiegelt und schlägt in einer der folgenden Phasen eine Methode zur Bearbeitung der Fragestellung vor.

Protokollant*in / Zeitnehmer*in

Ein*e Protokollant*in (eine Person aus der Berater*innengruppe) hält in Stichworten Fall, Leitfrage und die Ergebnisse der Beratung fest.

Ggf. kann eine Person zur/zum Zeitnehmer*in benannt werden. Diese Person wacht über die zeitliche Einhaltung der Phasen.

6 Phasen der Kollegialen Beratung		
5 – 10 Min.	Casting	Die Rollen werden verteilt: Fallgeber*in , Moderator*in , Berater*innen , ggf. Protokollant*in
5 – 10 Min.	Falldarstellung & Leitfrage	Knappe Falldarstellung und Formulierung einer Leitfrage durch Fallgeber*in
5 – 10 Min.	Rückfragen	Rückfragen zum Fall von Moderator*in und Berater*innen , Klärung der Fragen durch Fallgeber*in
5 Min.	Methodenwahl	Wahl einer Methode: Wahl einer Methode durch Fallgeber*in , Berater*innen dürfen Vorschläge zu Methode machen, kurze Erläuterung der gewählten Methode durch Moderator*in
10 - 30 Min.	Beratung	Alle Berater*innen entwickeln Lösungsvorschläge / bieten Reflexionsmöglichkeiten an; keine Wertung, keine Kritik
5 - 10 Min.	Abschluss	Rückmeldung der Fallgeber*in (und aller anderen Beteiligten) zum Beratungsprozess
35 – 75 Min.	Gesamt / Beratungssitzung	

vgl. z. B. Tietze (2012); Purorti (2019); Günther, S.; Niedermeier, S. (2020); <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/HFDxChange>

Methodensammlung

Brainstorming

Das Brainstorming bietet sich an, wenn die fallerzählende Person ausdrücklich eine Vielfalt von Lösungsideen wünscht. Die Methode eignet sich gut, um erste Ideen aber auch ganz konkrete Handlungsvorschläge zu generieren, etwa bei der Einführung neuer Methoden, aber auch einem bestimmten Vorgehen in speziellen Beratungssituationen.

Beim Brainstorming – wie überhaupt in dieser Phase der kollegialen Beratung – gelten für die Beiträge der Berater*innen vier wichtige Regeln, auf die die Moderator*innen ausdrücklich hinweisen sollten:

- Jede Idee ist erlaubt!
- Andere Ideen können aufgegriffen und weiterentwickelt werden!
- Keine Kritik oder Killerphrasen!
- Quantität vor Qualität!

Beispiel-Leitfrage(n):

- Was könnte man alles tun, um eine bestimmte Zielgruppe (z. B. Forschende aus den Geisteswissenschaften) mit meinen Schulungsangeboten besser zu erreichen?
- Was könnte in dieser Beratungssituation (z. B. Unterstützung bei der Erstellung eines DMP) alles hilfreich sein?

(vgl. Putorti und Heinsen 2019)

Kopfstandmethode

Diese Methode ist eine Variante des klassischen Brainstormings. Die Leitfrage der fallerzählenden Person wird dabei inhaltlich „auf den Kopf gestellt“. Die Berater*innen sammeln zunächst Ideen dazu, wie die fallerzählende Person genau das Gegenteil dessen erreichen könnte, was beabsichtigt war.

Diese Methode ist eine gute Alternative zum Brainstorming und kann neue Perspektiven in festgefahrene Situationen eröffnen.

Die fallgebende oder die moderierende Person schlagen vor, wie die Kopfstand-Leitfrage lauten könnte.

Am Ende der Beratungsrunde fragt die moderierende Person die fallerzählende Person, ob die gesammelten Ideen wieder "zurück auf die Beine gestellt" werden sollen. Bejaht die fallerzählende Person dies, werden die Ideen nacheinandern wieder umformuliert.

Beispiel-Leitfrage(n):

- Wie könnte man dieses Schulungsangebot richtig unattraktiv machen?
- Was kann ich tun, damit die Kooperation mit der Einrichtung XY misslingt?

Ich als...

Manchmal sind für eine schwierige Situation mehrere Personen verantwortlich und beeinflussen diese durch ihr Verhalten und ihre Entscheidungen.

Um das Miteinander zu stärken oder Missstimmungen auszuräumen, kann es hilfreich sein, die Perspektive zu wechseln. Die Berater*innen nehmen die Rolle(n) der an der Situation Beteiligten ein und reflektieren, wie die einzelnen Beteiligten aus ihrer Sicht die Umstände wahrnehmen.

Ziel der Methode ist, dass die Sichtweisen und Gefühle der an der Situation beteiligten Personen zur Sprache gebracht und reflektiert werden.

Beispiel: An der Einführung einer neuen Schulungsveranstaltung sind mehrere Personen beteiligt, die unterschiedlicher Ansicht bezüglich Inhalten, Arbeitsweisen und Zeitplänen sind. Die fallerzählende Person empfindet die Situation als stressig und unkoordiniert und sucht Rat, wie sie mit der Situation umgehen soll.

Beispiel-Leitfrage(n):

- Was denken die anderen Beteiligten über diese Situation?
- Welche Beweggründe könnten die anderen Beteiligten für ihr Verhalten in dieser Situation haben?

(vgl. Putorti und Heinsen 2019)

Diese Methode bietet sich an, wenn die fallerzählende Person sich in erster Linie Anteilnahme der beratenden Personen wünscht.

Die fallerzählende Person schildert ihr Verhalten als Missgeschick und/oder empfindet die Situation bzw. ihre Rolle in der Situation als unangenehm. Sie wünscht sich zu erfahren, ob es den beratenden Personen auch schon einmal so ergangen ist und ob sie ihre Situation nachempfinden können. Hier geht es weniger darum, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, sondern Anteilnahme auszusprechen. Einfühlungsvermögen ist hier gefragt.

Beispiel: Teilnehmende eines Workshops beklagen sich im Anschluss bei den Organisator*innen, dass die Inhalte der Workshops überhaupt nicht den Erwartungen entsprochen hätten. Die fallgebende Person gehört zu den Organisator*innen. Sie weiß, dass der*die Workshop-Durchführende viel Energie in die Vorbereitung des Workshops gesteckt hat und muss nun das Feedback weitergeben. Die Situation ist der fallgebenden Person unangenehm.

Leitfrage(n):

- Welche eigene Erfahrung erinnert an die Fallbeschreibung?

Leitfrage entwickeln

Diese Methode kommt zum Einsatz, wenn der fallerzählenden Person nach der Fallbeschreibung nicht klar ist, zu welcher Frage sie beraten werden möchte. Die Methode wird der eigentlichen Beratung vorangestellt. Sobald eine Frage formuliert wurde, gehen die Teilnehmenden zur Methodenwahl für die Beratung über.

Beispiel: Eine Person berichtet von einem im Team-Teaching durchgeführten Seminar. Aus zeitlichen Gründen konnte die Person an der Vorbereitung des Seminars nicht teilnehmen und ist nun mit den Vorbereitungen und der Durchführung nicht einverstanden. Während der Veranstaltung ist ihre Unzufriedenheit deutlich sowohl für den/die Kolleg*in als auch für die Teilnehmenden spürbar.

Leitfragen zu diesem Fall könnten sein: „Wie kann ich mit dem/der Kolleg*in am besten darüber reden?“, „Was kann ich tun, um meine Gefühle vor Teilnehmenden besser unter Kontrolle zu halten?“ oder „Welche Möglichkeiten habe ich in solchen Situationen, meine Kompetenz rüberzubringen, ohne den/die Kolleg*in zu beleidigen?“.

Leitfrage(n):

- Wie könnte eine Leitfrage für die Beratung zu diesem Fall lauten?

Ein erster kleiner Schritt...

Diese Methode eignet sich, wenn die fallgebende Person beispielsweise am Beginn einer komplexen Projektarbeit steht und sich über den ersten/nächsten Schritt unsicher ist.

Die fallerzählende Person berichtet von einem vielschichtigen Anliegen, bei der die eigentliche Lösung klar scheint, nicht aber der mögliche Weg dorthin. Sie wünscht sich Vorschläge für „einen ersten kleinen Schritt“, um mit dem Vorhaben voranzukommen.

Bei dieser Methode kommt es nicht darauf an, eine umfassende Lösung vorzuschlagen, sondern darum einen passenden Anfang anzubieten. Dazu formulieren die beratenden Personen Tipps, wie das Vorhaben angegangen werden könnte.

Beispiel: Die fallgebende Person soll eine besonders umfangreiche Schulung konzipieren, weiß aber nicht, womit sie beginnen soll.

Leitfrage(n):

- Was könnte der erste/nächste kleine Schritt für mich sein, um mit dem Vorhaben weiterzukommen.

SIT – Systematic Inventive Thinking

Diese Methode eignet sich, wenn strukturiert Lösungsideen entwickelt werden sollen oder wenn die Lösungssuche „feststeckt“. Die Methoden lösen mentale Blockaden systematisch und fördern kreatives Denken.

Dabei gelten ähnliche Regeln wie beim Brainstorming: es geht darum möglichst viele Ideen zu generieren – zunächst ohne Kritik zu äußern.

Leitfrage(n):

- Aufgabenzusammenführung: Kann einer vorhandenen Ressource eine neue / zusätzliche Aufgabe zugewiesen werden? (**Beispiel:** Könnten Lernende auch Lehrende sein?)
- Subtraktion / Trennung: Könnte man eine wesentliche Komponente entfernen? Könnte man das Produkt / den Prozess teilen? (**Beispiel:** Brauchen wir eine Anmeldung?)
- Multiplikation: Könnte ein Bestandteil der Lösung modifiziert und erneut der Lösung hinzugefügt werden? (**Beispiel:** Könnten wir verschiedene Ausschreibungen für das Training veröffentlichen?)
- Attributabhängigkeit: Könnte man Abhängigkeiten von Attributen innerhalb und außerhalb der Lösung auflösen oder neu bilden? (**Beispiel:** Muss mein Training zeit- und ortsabhängig sein?)

Actstorming

Actstorming ist eine kreative Beratungsmethode, die sich eignet, wenn die fallgebende Person Ideen braucht, wie sie sich in einer bestimmten Gesprächssituation verhalten sollt. Mit der Methode können Kommunikationsstrategien entwickelt und ausprobiert werden, um ein konkretes Gespräch in der Zukunft erfolgreich zu führen.

Die Beratenden nehmen abwechselnd die Rollen der im geschilderten Fall beteiligten Personen ein und spielen die Situation durch. Ziel ist es hilfreiche Gesprächsansätze für die fallgebende Person aus unterschiedlichen Perspektiven zu entwickeln.

Beispiel(e):

Person A stört die Zusammenarbeit einer Arbeitsgruppe durch ein bestimmtes Verhalten. Die fallgebende Person möchte sich auf ein klärendes Gespräch vorbereiten.

Ein Data Steward soll für ein größeres Verbundprojekt die DMP-Erstellung begleiten. Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über Datenmanagementpraktiken unter den beteiligten Forschenden verliefen Diskussionen bisher chaotisch.

Beispiel Leitfrage(n):

- „Wie kann ich Person A auf ihr störendes Verhalten ansprechen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen?“
- Wie kann ich das nächste Mal die Diskussionsrunde strukturieren, nachdem es beim letzten Mal so chaotisch verlaufen ist?

Tetralemma-Methode

Diese Methode stammt aus der systemischen Beratung und Logik. Es hilft, komplexe Entscheidungssituationen durch vier Perspektiven zu betrachten, anstatt nur ein „Entweder-oder“ zu wählen. Es eignet sich besonders für Dilemmas oder scheinbar unlösbare Konflikte.

Beispiel: Ich habe die Anfrage zu einem komplexen/mir noch neuen Thema eine Schulung/Beratung durchzuführen.

Beispiel Leitfrage: Wie entscheide ich mich?

Die Teilnehmenden reflektieren die Situation aus folgenden vier Blickwinkeln:

- (1) Entweder – Die erste Option wählen (z. B. „Ja, ich nehme die Herausforderung trotz des großen Aufwands an.“).
- (2) Oder – Die zweite Option wählen (z. B. „Nein, ich lehne die Anfrage aufgrund des großen Aufwands ab.“).
- (3) Sowohl als auch – Gibt es eine Kombination aus beiden Optionen? (z. B. „Ich nehme die Herausforderung an, aber nur unter bestimmten Bedingungen.“).
- (4) Weder noch – Eine völlig neue Perspektive außerhalb der bisherigen Denkmuster (z. B. „Ich überlege andere Alternativen, z. B. den Verweis auf online Lernressourcen.“).

Walt-Disney-Methode

Die Walt-Disney-Methode ist eine Kreativitätstechnik, bei der die Teilnehmenden unterschiedliche, vorgegebene Rollen und damit verschiedenartige Perspektiven einnehmen.

Diese Rollen lassen sich auf 3 Grundtypen reduzieren:

- Träumer:in oder Visionär:in (die Ideen sprudeln, alles ist möglich)
- Macher:in oder Realist:in (denkt systematisch und strukturiert, Fokus auf das Umsetzbare)
- Kritiker:in oder Denker:in (wägt Vor- und Nachteile ab, bewertet und identifiziert offene Punkte)

Die fallgebende Person formuliert eine Leitfrage; die Beratenden verteilen sich gleichmäßig auf die 3 Rollen. Während der Methode können die 3 Rollen entweder sortiert und nacheinander ihre Perspektive auf die Leitfrage schildern oder alle Rollen sprechen „durcheinander“, wobei sie immer zu Beginn kurz ihre Rolle einordnen („Ich als Träumer ...“). Auf diese Weise erhält die fallgebende Person verschiedene Ideen und Perspektiven.

Beispiel:

Ich darf einen neuen Einführungsworkshop zum FDM gestalten. Wie umfangreich dieser ist und welches Format ich dafür wähle (z. B. virtuell oder in Präsenz), liegt bei mir.

Beispiel Leitfrage:

Wie entscheide ich mich für die „richtige“ Variante?

Weitere Methoden...

Bild/Icon zur
Methode

Beschreibung

Beispiel:

Leitfrage(n):

... können und sollen diese kleine Sammlung zukünftig ergänzen.

Ihr kennt tolle Methoden, die sich für die Kollegiale Beratung eignen würden?

Dann nutzt doch bitte diese Folie als Vorlage, um eigene Methodenkärtchen zu erstellen.

DANKE!

Quellen

„Beratungsmodule für kollegiale Beratung.“ kollegiale-beratung.de, <https://www.kollegiale-beratung.de/beratungsmodule-fur-kollegiale-beratung.htm> . Zugegriffen am 22. Mai 2025.

Günther, S.; Niedermeier, S.: Kollegiale Beratung in der Hochschule. Eine Umsetzungsvariante des Problembasierten Lernen. 2020, 21 S. - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-192172 - DOI: 10.25656/01:19217, online verfügbar unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2020/19217/pdf/Guenther_Niedermeier_2020_Kollegiale_Beratung_in_der_Hochschule.pdf

Hochschulforum Digitalisierung: HFDxChange – die kollegialen Beratung des Hochschulforums Digitalisierung, <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/HFDxChange>, Zugriff 29.11.21

Putorti, G., Heinsen, E. (2019): Methodik und Methoden der Kollegialen Beratung. Kartenset für die Beratung unter Lehrenden. Putorti, Giovanna (2019). Kollegiale Beratung als Instrument für die Förderung kritischen Denkens an Hochschulen. die hochschullehre , Jahrgang 5/2019, online unter: www.hochschullehre.org

„Tetralemma (Strukturaufstellung).“ Wikipedia, [https://de.wikipedia.org/wiki/Tetralemma_\(Strukturaufstellung\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Tetralemma_(Strukturaufstellung)). zugegriffen am 22. Mai 2025

Tietze, K. O. (2012). Kollegiale Beratung: Problemlösungen gemeinsam entwickeln. 5. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

„Walt-Disney-Methode.“ Organisationshandbuch, Hochschule für angewandte Wissenschaften München, https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/4_MethodenUndTechniken/Methoden_A_bis_Z/Walt_Disney_Methode/Walt_Disney_Methode_node.html. Zugegriffen am 22. Mai 2025.

Bildnachweise

Logos: <https://dini.de/dini/dini-logos/>; https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Home/home_node.html

Emojis: <https://openmoji.org/>

Piktogramme der Folien: Britta Petersen (zur freien Verwendung), Powerpoint 2019

